

Романченко О. Д.

Начальник наукового відділу моніторингу та оренди нерухомих пам'яток
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ШКОЛИ НІЖИНСЬКОГО ЗЕМСТВА ПОЧАТКУ ХХ ст.

Події революції 1905–1907 рр. та столипінська аграрна реформа актуалізували питання розвитку в Україні системи народної освіти, зокрема на селі. Поряд з церковно-парафіяльними школами, що належали до відання Св. Синоду, діяльність яких оцінювали переважно критично, зростав авторитет земських шкіл, які відображали тенденції щодо активізації участі суспільства в поширенні освіти. Сільські громади, вбачаючи необхідність отримання дітьми якісної початкової освіти з урахуванням вимог часу, надавали перевагу прогресивнішим земським школам.

Зважаючи на пріоритетність завдань державної політики щодо запровадження загальної початкової освіти, у 1908 р. було ухвалено закон про виділення відповідних коштів Міністерству народної освіти. Цим законом визначали можливість надання фінансової підтримки тим місцевостям, де не вистачало закладів освіти чи коштів на їхнє утримання; а також заохочували земські, міські органи місцевого самоуправління та сільські громади спрямовувати кошти на будівництво й утримання шкіл з метою забезпечення безкоштовного навчання усіх дітей шкільного віку. Керуючись зазначеним законом, Міністерство народної освіти, починаючи з 1908 р., могло виділяти земствам субсидії для будівництва шкіл. Державну субсидію обсягом 2/3 вартості будівництва надавали під гарантії земських зборів за умови, що решту – 1/3 вартості візьме на себе земство¹.

Створений в 1909 р. при Міністерстві народної освіти державний фонд для видачі кредитів на спорудження шкільних будівель надавав кошти на підставі відповідного пакету документів: кошторису на виконання будівельних робіт; відомостей про фінансовий стан заявника; відгуку повітової училищної ради; зобов'язання про те, що в спорудженій будівлі розмістять школу та її утримання здійснюватимуть коштом місцевого бюджету. Також у заяві на отримання кредиту необхідно було вказати очікуваний термін будівництва – не більше 2-х років. У разі невиконання цих умов, виділені кошти мали повертати в казну протягом 1-го року².

Слід зазначити, що на відміну від церковно-парафіяльних шкіл, що зводили переважно в стилістиці історизму та еkleктики, земства споруджували школи у формах новітнього стилю модерн, який використовував досягнення технічного прогресу та відповідав практичним вимогам часу. Революційні події, що назрівали в Російській імперії на початку ХХ ст., сприяли проникненню українського руху в усі сфери життя і діяльності та спричинилися до, так би мовити, українізації модерну – появи в Україні національної за формами сучасної архітектури – т.зв. українського архітектурного модерну.

Знаковою подією стало ухвалення у 1909 р. рішення Полтавського губернського земства щодо будівництва мережі земських шкіл в українському стилі. Авторство цієї геніальної ідеї належить відомій українській письменниці і педагогу Олені Пчілці, яка розуміла особливу значущість шкіл у формуванні національної свідомості. Ідею підхопив і творчо розвинув видатний архітектор і художник Опанас Сластіон. За його проектами протягом 1910–1914 рр. у Лохвицькому повіті Полтавської губернії було зведено близько 60-ти земських шкіл у стилістиці українського модерну. Завдяки проекту “Школи Лохвицького земства”, ініційованому відомим політиком та громадським діячем Ольгою Герасим'юк, та з урахуванням їхньої виняткової цінності у березні 2018 р. 32 школи було взято під охорону держави, як пам'ятки архітектури місцевого значення, та рекомендовано для занесення до Державного реєстру нерухомих пам'яток України за категорією пам'яток місцевого значення, з перспективою надання їм статусу пам'яток культурної спадщини національного значення.

Саме тоді розгортає будівництво шкіл і сусіднє Чернігівське губернське земство. Зокрема, у Ніжинському повіті почали зводити земські школи також у стилі модерну, однак не

¹ Держархів Чернігівської обл. (м. Ніжин), ф. 342, оп. 1, спр. 1633.

² Емельянов В. М., Диденко Т. О., Дмитренко Н. М., Кулик В. В. Очерки истории Нежинского земства (1864–1918). Нежин. 2011. С. 98.

національно орієнтованого, а використовуючи для оформлення фасадів елементи т.зв. інтер-національного модерну, наближеного до раціоналізму та функціоналізму.

На території колишнього Ніжинського повіту ми виявили групу мурованих земських шкіл цього періоду, збудованих з використанням спрощених архітектурно-декоративних елементів, близьких до стилістики модерну, а саме: у м-ку Вертіївка (Веркіївка), в сс. Галиця, Сальне, Шатура (нині Ніжинський р-н Чернігівської обл.), у с. Смолянка (нині Куликівський р-н Чернігівської обл.) та у містечку Макіївка (Мокіївка; нині Носівський р-н Чернігівської обл.)¹.

Зазначені будівлі, що є близькими за стилістичними та об'ємно-просторовими характеристиками, хоча й значно поступаються за архітектурно-художніми якостями згаданім школам Лохвицького земства, проте наділені певними рисами оригінальності і виразності та є цікавими зразками земського шкільного будівництва в Україні початку ХХ ст.

Досліджувана тема є фактично невивченою в історичній літературі. Науковий доробок сучасників обмежується історико-публіцистичним виданням “Очерки истории Нежинского земства (1864–1918)”². Окремі з названих земських шкіл згадано у документально-публіцистичній диалогії М. Тимошика “Село”³, в історико-краєзнавчих розвідках⁴. Основу джерельної бази поданої статті становлять матеріали і документи фондів Державного архіву Чернігівської обл. та його відділу у м. Ніжин.

На початку ХХ ст. в Ніжинському повіті склалася доволі напружена ситуація в освітній сфері. Сільські школи були переповнені, не вистачало квартир для вчителів, частину шкіл довелося закрити через незадовільний технічний стан. Незважаючи на те, що Ніжинський повіт, завдяки родючим землям, належав до найзаможніших в Чернігівській губернії, повітове земство та сільські громади не мали достатніх коштів для шкільного будівництва.

Сподіваючись на фінансову підтримку з боку держави згідно із згаданім законом 1908 р., Чернігівське губернське земство із залученням повітових училищних рад невідкладно взялося за розроблення плану запровадження в губернії загальної початкової освіти та розпочало збирати необхідні відомості для проекту шкільної мережі.

На підставі оперативно отриманих даних з місць наприкінці 1908 р. Чернігівські губернські земські збори затвердили основні засади формування шкільної мережі. При цьому розмір шкільного району визначали 2-х верстовим радіусом. Необхідно було, щоб майбутня шкільна будівля займала, по можливості, центральне місце розташування в густонаселеному пункті району. Основною одиницею в розрахунках шкільної мережі був т.зв. “шкільний комплект”, тобто окрема класна кімната. Для включення до шкільної мережі школа повинна мати пристосовані приміщення, які відповідають санітарно-гігієнічним вимогам, а також кадрове забезпечення – учителя Закону Божого та вчителя з правом викладати предмети шкільної програми⁵.

Для розрахунків необхідної кількості нових шкіл брали такі вимоги: за наявності 60-ти учнів – слід будувати 1-комплектну школу; 61-100 учнів – 2-комплектну школу; 111-160 учнів – 3-комплектну школу; 161-200 – 4-комплектну школу. Зводити школи ємністю більш ніж 4-комплекти не рекомендували⁶.

З урахуванням пріоритетів державної політики про розвиток освітньої сфери, Ніжинське земство у 1909 р. взяло на себе зобов'язання щодо утримання шкіл, звільнивши від цих видатків сільські громади, а також щодо запровадження у початкових школах безкоштовного навчання⁷, а Ніжинська повітова земська управа утворила фонд, за рахунок якого видавала позики на будівництво шкіл⁸.

¹ Архівні матеріали щодо земських шкіл у м-ку Веркіївка та у с. Смолянка не опрацьовано.

² Емельянов В. М., Диденко Т. О., Дмитренко Н. М., Кулик В. В. *Очерки истории Нежинского земства (1864–1918)*. Нежин. 2011. 260 с.

³ Тимошик М. С. *Село*. К. : Ярославів Вал, 2017. Т. 1, 2.

⁴ Воцєвська М. *Мій край. Люди і долі*. Харків : Фактор. 2012; *Дорогінська О.* *Між Бабою та Галкою або на галицьких просторах Сіверщини*. Ніжин, 2017. Т. 1; *Рубан Т.* *Шатура: історія, населення, господарство*. Ніжин : ПП Лисенко М., 2016.

⁵ Держархів Чернігівської обл. (м. Ніжин), ф. 342, оп. 1, спр. 1586.

⁶ Емельянов В. М., Диденко Т. О., Дмитренко Н. М., Кулик В. В. *Очерки истории Нежинского земства (1864–1918)*. С. 96-101.

⁷ Держархів Чернігівської обл., ф. 145, оп. 2, спр. 279.

⁸ Там само, оп. 3, спр. 570.

Крім того, Чернігівська губерньська земська управа підготувала та розіслала повітовим земствам відповідні нормативно-методичні документи, зокрема “Технічні умови для побудови шкільних споруд”, якими слід було керуватися в укладанні договорів з підрядниками та у виконанні будівельних робіт¹.

У 1909 р. до Ніжинської повітової земської управи почали надходити заявки від сільських громад, які захотіли приєднатися до урядової кредитної програми та взяти дольову участь у будівництві шкіл, зокрема від Макіївської, Галицької, Сальнянської та Шатурської громад².

Враховуючи розрахункову кількість учнів, макіївську, галицьку та сальнянську школи вирішили будувати 4-комплектними, а шатурську – 3-комплектною. За результатами проведених конкурсних торгів, у 1909 р. розпочали будівництво шкіл у сс. Галиця та Шатура (підрядники І. Мірман та Г. Рутберг), у 1911 р. – у с. Сальному та у м-ку Макіївці (підрядник І. Брук). Затримку з початком будівельних робіт у Макіївці спричинила необхідність узгодження питання відведення земельної ділянки з радою Колегії Павла Галагана та з орендарем Макіївського маєтку С. Д. Васецьким³.

Відповідно до встановленого порядку, сільські громади обрали попечителів (опікунів) будівництва земських училищ: Галицького – Василя Карповича Шейка та Григорія Степановича Коломана, Сальнянського – Петра Наумовича Покрасьона, Шатурського – св. о. Іоанна (Іванишева). Макіївського – Андрія Івановича Федорченка. Значну роль у спорудженні Макіївської школи відіграв поміщик М. В. Висоцький, який тоді обіймав посаду голови Ніжинської повітової земської управи⁴.

Замовники – місцеві громади в особі попечителів шкіл та повітове земське начальство пильно стежили за якістю виконання будівельних робіт і, у разі виявлення порушень, негайно вживали відповідних заходів. Зокрема, уповноважені з будівництва Шатурської школи Терентій Риндя і Филімон Литвин у березні 1910 р. повідомляли Ніжинську земську управу, що “привезена цегла підрядником із Володьково-Дивицького цегельного заводу 27 тис., з якої після перебору виявилось 17 тис., і ці 17 тис., на нашу думку, для застосування в будівництві непридатні”⁵.

Реагуючи на цей гострий сигнал, повітова земська управа негайно вказала підряднику Г. Рутбергу, що “відповідно до договору управа вимагає перекладки і сортування цегли, доставленої в Шатуру. Цегла повинна бути перекладена за вказівкою члена управи С. Синдаревського і початок робіт не буде дозволено до її перекладки”⁶. Крім того, повітова земська управа вимагала від уповноваженого з будівництва школи в с. Шатурі “не допускати до роботи з будівництва школи до огляду фундаментів земською управою”⁷. Лише після врегулювання всіх проблемних питань, підрядник Г. Рутберг попросив управу дозволити “відкрити кам’яні роботи при шкільній будівлі в с. Шатурі на 4.04.1910”⁸. А коли у підрядника будівництва Макіївської школи І. Брука виникли труднощі “дістати дубові бруси для луток дверних прорізів”, він звертався за дозволом “зробити лутки дверних прорізів із соснових брусів такого ж розміру”⁹.

Школи будували з дотриманням жорстких нормативних вимог стосовно об’єму та площі класних приміщень, а також щодо їхнього належного освітлення та інсоляції. Віконні прорізи класних кімнат у всіх школах мали зорієнтувати переважно у західному та східному напрямках, аби забезпечити розсіяне сонячне світло, максимально комфортне для читання і письма. Під час зведення шкіл застосовували передові технології та обладнання: розсувні дерев’яні перегородки між суміжними класними кімнатами, які дозволяли трансформувати їх в актові зали; влаштовували печі підвищеної теплоємності, зокрема за системою професора Б. Лукашевича, та ін.

Роботи із спорудження “учительських будівель” у сс. Галиця і Шатура завершили перед початком навчального року – у вересні 1910 р., про що підрядники І. Мірман та Г. Рутберг

¹ Держархів Чернігівської обл. (м. Ніжин), ф. 342, оп. 1, спр. 1667.

² Держархів Чернігівської обл., ф. 145, оп. 3, спр. 570.

³ Держархів Чернігівської обл. (м. Ніжин), ф. 342, оп. 1, спр. 1667.

⁴ Держархів Чернігівської обл., ф. 145, оп. 2, спр. 184.

⁵ Держархів Чернігівської обл. (м. Ніжин), ф. 342, оп. 1, спр. 1633.

⁶ Там само, спр. 1633.

⁷ Держархів Чернігівської обл. (м. Ніжин), ф. 342, оп. 1, спр. 1586.

⁸ Там само, спр. 1633.

⁹ Там само, спр. 1667.

повідомили Ніжинську повітову земську управу. Також протягом 1909–1910 рр. було зведено школу у с. Смолянка¹. Підрядник І. Брук у жовтні 1911 р. рапортував у Ніжинську земську управу про те, що “роботи школи в Сальному і житлового дерев’яного будинку (для вчителів) у Макіївці начорно всі закінчені”². Ці дані знаходять підтвердження у доповіді Ніжинської повітової земської управи “Про відкриття в 1910–11 навчальному році нових початкових училищ і стан початкового навчання в Ніжинському повіті”, з якої довідуємося, що станом на 1911 р. “здано було підрядним способом будівництво шкіл: 4-комплектних в сс. Галиці, Смолянці, м-ку Макіївці, 3-комплектної в с. Шатурі”³.

Слід зазначити, що виділених коштів для потреб освіти в Ніжинському повіті, було замало. Багато шкіл повіту, зокрема у сс. Стодоли, Заудайка, у м-ку Лосинівка, потребували проведення невідкладних ремонтних робіт⁴. Особливо гостро стояло питання щодо вкрай незадовільного стану Данинської школи, у зв’язку із чим повітова земська управа у 1911 р. просила “повідомити їй рішення сільського сходу з питання будівництва в с. Данині нової шкільної будівлі”⁵.

Однак упродовж кількох наступних років умови кредитування суттєво змінилися, розмір субсидій зменшився з 2/3 до 1/3 вартості будівництва, що робило державні кредити фактично недоступними для сільських громад. Навіть вже розпочаті будівельні роботи виконували із значною затримкою. Лише завдяки втручання депутата Державної думи від Чернігівщини А. Глебова вдалося отримати додаткові кошти від Міністерства народної освіти, що дозволило завершити роботи і відкрити школи в с. Сальному та у м-ку Макіївці в 1911 р.⁶

Щойно споруджені школи у 1911 р. оглянула земська ревізійна комісія, яка встановила, що “у нових будівлях земських училищ в с. Сальному, Макіївці... знайдені дефекти: в приміщеннях сирість; учительські кімнати при класах недостатньо обігріваються; фурнітура у вікнах і дверях слабка; підлоги не обтягнуті полотном, внаслідок чого з’являються тріщини; влаштування печей погане. У вікнах нема знадвору підвіконь, внаслідок чого з’являються затікання по стінах. Роботи підрядником – утеплення стель, влаштування сараїв і клозетів не закінчені. Роботи ці не терплять зволікання. Все інше виконано підрядчиком задовільно”⁷.

Перевірку стану новозбудованих шкіл провела комісія Ніжинського земства у 1912 р., яка відмітила, що “нові шкільні будівлі... прикрашають... повіт”. Зазначено що, “архітектура цих шкіл і матеріали є добрими”, а “холод і вологість (в їхніх приміщеннях) є наслідком того, що будівлі ще нові”⁸. Оглянувши влаштовані за системою Б. Лукашевича печі в Шатурській школі, комісія дійшла висновку, що “ця система виявилась незадовільною і печі повинні бути замінені голландськими”⁹. Також комісія, “порівнюючи будівлі зведених нових шкіл... і, беручи до уваги побудову їх з підряду та господарським способом, виявила, що господарським способом будувати їх з усіх боків краще, що видно із спорудження Володьково-Дівичької школи”¹⁰.

На жаль, в архівних документах не вдалося виявити проекти шкіл, що будували тоді у Ніжинському земстві, а також ім’я архітектора – автора цих проектів. Відомо лише, що у зв’язку із нагальною необхідністю забезпечення проектною документацією Ніжинське повітове земство зверталось за допомогою до сусідніх повітів. Зокрема, Кролевецька повітова управа відповіла, що вона користувалася для 1-комплектної школи планом, розробленим Чернігівською земською управою, а для 4-комплектної школи планом також губерньського земства, але зі змінами Чернігівського повітового земства¹¹.

¹ Держархів Чернігівської обл., ф. 145, оп. 3, спр. 570.

² Держархів Чернігівської обл. (м. Ніжин), ф. 342, оп. 1, спр. 1667.

³ Держархів Чернігівської обл., ф. 145, оп. 3, спр. 570.

⁴ *Емельянов В. М., Диденко Т. О., Дмитренко Н. М., Кулик В. В.* Очерки истории Нежинского земства (1864–1918). С. 94–95.

⁵ Держархів Чернігівської обл. (м. Ніжин), ф. 342, оп. 1, спр. 1667.

⁶ *Емельянов В. М., Диденко Т. О., Дмитренко Н. М., Кулик В. В.* Очерки истории Нежинского земства (1864–1918). С. 96–101.

⁷ Держархів Чернігівської обл., ф. 145, оп. 2, спр. 509.

⁸ Там само, оп. 3, спр. 570.

⁹ Там само, спр. 788.

¹⁰ Там само, спр. 570.

¹¹ Держархів Чернігівської обл. (м. Ніжин), ф. 342, оп. 1, спр. 1667.

Враховуючи стислі терміни будівництва, проекти шкіл губернським земським управам, ймовірно, надавало Міністерство народної освіти. З архівних документів відомо, що проекти планів шкіл Ніжинського земства переробляв технічний відділ Чернігівської губернської земської управи та надавав повітовій земській управі¹.

Іл. 1. Будівля 4-комплектної земської школи у с. Галиця Ніжинського р-ну Чернігівської обл. Південний фасад. Фото О. Романченка. 2017 р.

Іл. 2. Система розсувних дерев'яних перегородок між класними кімнатами у приміщенні 4-комплектної земської школи с. Галиця Ніжинського р-ну Чернігівської обл. Загальний вигляд. Фото О. Романченка. 2017 р.

Іл. 3. Будівля 3-комплектної земської школи у с. Шатура Ніжинського р-ну Чернігівської обл. Східний фасад. Фото О. Романченка. 2018 р.

Іл. 4. Будівля 4-комплектної земської школи у с. Смолянка Куликівського р-ну Чернігівської обл. Південний фасад. Фото з мережі Інтернет.

У документах початку ХХ ст., пов'язаних із земським шкільним будівництвом на Ніжинщині, привертає увагу постать земського техника Н. С. Козлова, який опікувався виконанням робіт із зведення дорожніх технічних споруд з використанням бетону, зокрема мостів і гребель. Крім цього, йому доводилося “багато працювати по складанню планів і кошторисів на будівництво нових і ремонт старих шкіл, а також по нагляду за виконуваними роботами... (хоча) перелічені роботи до прямих обов'язків техника не належать”². Очевидно, згаданий земський техник здійснював т.зв. “прив'язку” проектів шкіл на визначеному місці будівництва.

Проведені нами натурні дослідження та обміри дозволяють стверджувати, що 4-комплектні школи у м-ку Макіївці, у сс. Галиця (іл. 1), Сальне, Смолянка та у м-ку Вертіївка (обміри та натурні дослідження двох останніх об'єктів не проводили; дані отримано на підставі аналізу фотографій фасадів будівель) зведено за типовим проектом. Слід зазначити, що застосування типових проектів було прогресивним явищем для того часу.

Школи у названих населених пунктах були 1-поверхові, П-подібні в плані будівлі, де просторі класні кімнати разом з допоміжними приміщеннями та учительськими кімнатами згруповано навколо загальної рекреації. Новаторський прийом – влаштування між двома суміжними класними кімнатами розсувної дерев'яної перегородки, яка дозволяла, у разі необхідності, об'єднувати їх у велику залу (іл. 2).

¹ Держархів Чернігівської обл. (м. Ніжин), ф. 342, оп. 1, спр. 1667.

² Держархів Чернігівської обл., ф. 145, оп. 3, спр. 788.

3-комплектна Шатурська школа має подібну до названих шкільних будівель об'ємно-просторову структуру. Вона також П-подібна в плані, однак має чіткіше функціональне зонування приміщень. Одне крило цієї будівлі 2-поверхове і повністю призначене для помешкань учителів та підсобних приміщень, а в 1-поверховій частині розмістили навчальний блок з ізольованими просторими класними кімнатами (без розсувних перегородок). Будівля Шатурської школи є єдиним зразком подібного різновиду шкіл ніжинського земства, збудованих у стилістиці раціоналістичного модерну (іл. 3).

Оскільки ці шкільні будівлі споруджували в кредит із залученням скромних коштів сільських громад, вимога ощадливості визначала доцільність їхнього розпланування і конструктивних рішень та зумовлювала раціоналістичне трактування архітектурно-декоративного оздоблення фасадів. Такий підхід відповідав тогочасному, так би мовити, тренду, оскільки раціоналізм, як і модерн, були новими прогресивними явищами світового зодчества¹.

Усі фасади названих шкільних будівель мають асиметричну композицію, що є характерним для стилістики модерну. Їхнє оздоблення є досить стриманим, без надмірної декоративності. Найбільш виразною є пластика головних фасадів шкіл, акцентованих двома ризалітами, оформленими наріжними пілястрами із своєрідно трактованими капітелями, а також декоративними наличниками-лопатками навколо горіщних вікон. Автор проектів цих шкіл застосував характерний для модерну прийом поєднання нефарбованої цегляної кладки площин стін та вкритих сірою цементною штукатуркою, що імітує камінь виступаючих архітектурно-декоративних елементів фасадів – пілястр, наличників, карнизів (наразі всі школи внаслідок пофарбування та побілки втратили первісну колористику фасадів). Також застосовано знакові для архітектури модерну деталі декору фасадів: круги та потрійні вертикальні смуги у вигляді канелюр на площинах пілястр, спрощено профілі карнизів. Віконні та дверні прорізи акцентовано своєрідними сандриками – вузькими витягнутими нішами.

Найповніший арсенал архітектурно-декоративного оздоблення фасадів застосовано на будівлі 4-комплектної школи у с. Смолянка (іл. 4), зведеної у 1909–1910 рр. Тут наличники горіщних вікон вивішено над вінчаючими карнизами у вигляді струнких пілонів-пінаклів, оздоблених контррельєфними геометричними декоративними елементами. Такий композиційний прийом дозволив збагатити силует цієї громадської будівлі, надавши їй рис монументальності та урочистості. На жаль, всі інші 4-комплектні школи цього типу – у Сальному, Макіївці, Галиці та Вертіївці, очевидно, з міркувань ощадливості збудовано за спрощеним варіантом цього проекту. Їхні фасади позбавлено ефектних пілонів-пінаклів. Лише будівля 3-комплектної школи в с. Шатура повною мірою зберегла практично весь арсенал архітектурно-декоративних елементів, застосованих у Смолянській школі.

Підсумовуючи, можна відзначити, що досліджувану групу шкільних будівель зводили протягом 1909–1912 рр. у вкрай складний історичний період – між революцією 1905–1907 рр. та Першою світовою війною. Зазначені будівлі, зведені завдяки ініціативі місцевих органів самоврядування та відповідно до чітко встановлених державних будівельних норм і правил, стали першими громадськими будівлями новітнього часу на селі – своєрідними храмами знань та, поряд з церковними спорудами, набули значення архітектурно-містобудівних доміант цих поселень. Незважаючи на економічну скруту, для їх зведення застосовували високоякісні довговічні матеріали та новаторські проектні рішення: розсувні перегородки між приміщеннями, енергоефективні системи опалення, великоформатні віконні прорізи. Характерною ознакою означеної групи земських шкіл стало архітектурно-стилістичне вирішення їхніх фасадів виразно світського характеру із використанням спрощених мотивів стилю модерн, позбавлених надмірної декоративності та фольклоризму.

Загалом, школи Ніжинського земства є досить цікавими зразками земського будівництва, що відображають регіональні особливості важливого етапу становлення і розвитку народної освіти в Україні на початку ХХ ст. та заслуговують на подальше вивчення.

¹ Чепелик В. В. Український архітектурний модерн на півдні України [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.alyoshin.ru/Files/publika/4enelik_08.html.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
Держархів м. Києва	– Державний архів міста Києва
Держархів Харківської обл.	– Державний архів Харківської області
Держархів Черкаської обл.	– Державний архів Черкаської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗУНТ	– Записки Українського наукового товариства, м. Київ
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Живопис”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НМЛ	– Національний музей у Львові
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РГБ	– Российская государственная библиотека
РГИА	– Российский государственный исторический архив
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
“Укрреставрація”-А	– Архів корпорації “Укрреставрація”
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ АКАДЕМІЇ ІМЕНІ ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Шістнадцятої Міжнародної наукової конференції
(29 травня – 2 червня 2018 р.)

КИЇВ – 2018

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Рудник Олександр Володимирович, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства ім. О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПЗ – **співголова**

Сильвестр (Стойчев), єпископ Білгородський, вікарій Київської митрополії, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та УТОПЗ – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Моравець Норберт, доктор, Академія ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Студницька-Марьянчик Кароліна, доктор, Академія ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент, Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПЗ – **відповідальний секретар**

ЗМІСТ

Україна і Балкани: міжкультурні зв'язки (до 1030-річчя Хрещення Русі)

Моця О. П.	“Всі дороги ведуть на Балкани”: перші кроки християнства на Русі	7
Пилипенко О. Є.	Грецькі православні церкви в Україні у період козацько-гетьманської доби (XVI–XVIII ст.)	11
Чередниченко А. М.	Дослідження грецької ніжинської громади І. І. Соколовим у 1920-х рр.	13
Чернухин Е. К.	Послание Андрея Николаевича Муравьева к Великому князю Константину Николаевичу, написанное на Св. Горе Афонской в ските Пророка Ильи от имени насельников святогорских в сентябре 1849 г.	20
Шумило С. В.	Культурно-просвітницька діяльність давньоруського монастиря на Афоні та його зв'язки з Київською Руссю	25

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

Борисов Д. В.	Наповнення скарбниці Київської митрополії за донесеннями кафедральної контори 1758–1763 рр.	32
Dr. Marcin Danielewski	Grody – centra kościelne władztwa Piastów w X–XI w.? Problem chrystianizacji władztwa Piastów	35
Дзісяк Я. І.	Передумови Реформації: соціокультурний аналіз	40
Дзісяк Я. І.	Жан Кальвін – богослов і диктатор	46
Гутман О.		
Жиленко І. В.	Псевдоагіографічні побудови в історії вшанування прп. Кукші священномученика на деяких територіях Московії	50
Кабанець Є. П.	Велика лаврська пожежа 1718 року: сучасні конспірологічні теорії	61
Кузьмук О. С.	Джерела до історії приписного Новопечерського Дятловицького монастиря у фонді 128 ЦДІАК України	65
Ластовський В. В.	Ірдинський (Виноградський) монастир на Смілянщині: історіографія та джерела	67
Литвин Н. М.	Монастирські фрукти та фруктові десерти в лаврській дипломатії XVIII ст.	71
Литвиненко Я. В.	Плани печер Києво-Печерської лаври XVIII ст.	75
Кабанець Є. П.		
Нікітенко М. М.	Сакральний зміст Числа у середньовічній Церкві: на прикладі уподібнення мученика Євстратія Ісусу Христу в Києво-Печерському патерику	79
Прокон'юк О. Б.	Парафіяльні храми в маєтностях Києво-Печерської лаври за відомостями 1769 р. (Київська митрополія та Чернігівська єпархія)	84
Чирка Л. Г.	Антитетика добра і зла у філософії Григорія Сковороди	89

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

Бардік М. А.	Мистецька спадщина художників Києво-Печерської лаври середини XIX ст. Софійський собор	93
Бойчура Максим, о.	Наукова полеміка митрополита Євгенія (Болховітінова) з католицькими істориками на сторінках “Описания Киево-Софийского собора...”	98
Веденеев Д. В.	Оперативная деятельность органов госбезопасности в процессе ликвидации Греко-католической церкви в Закарпатской Украине	102
Кукса Н. В.	Свято-Іллінська церква в Суботіві у студіях Д. Бантиша-Каменського	107
Ластовська О. Л.	Трапеза у повсякденному житті київського митрополита Серапіона (за матеріалами його щоденника 1810 р.)	109
Львова О. Л.	Питання державної влади у працях християнських мислителів епохи Середньовіччя	111
Макаренко Л. О.	Подолання корупції як один із напрямів розвитку християнської культури в Україні	115

<i>Перепелиця А. І.</i> <i>Павлова С. Ф.</i>	Єпископи Чигиринські – вікарії Київської митрополичої єпархії (кінець XVIII – початок XIX ст.)	119
<i>Преловська І. М.</i>	Археографічні проблеми дослідження і публікації особових справ діячів Української Автокефальної Православної Церкви 1920-х рр. (на матеріалах ф. 3984 ЦДАВО України)	123
<i>Романченко О. Д.</i>	Школи Ніжинського земства початку XX ст.	130
<i>Dr. Karolina Studnicka-Mariańczyk</i>	Religious life under Nazi occupation in Sieradz	136

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки дерев'яної сакральної архітектури Лівобережжя, досліджені Стефаном Таранушенком	144
<i>Зайцева В. О.</i>	Особливості збереження та реставрації монументального живопису Троїцької надбрамної церкви в 1950–1980-х рр.	148
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Архітектурні студії В. М. Покровського у Харкові 1888–1891 рр. Нові факти життєтворчості	153
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Іконостас Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 1734–1735 рр.: композиція, стилістика образів, проблеми атрибуції	159
<i>Крайня О. О.</i> <i>Курлов В. В.</i> <i>Пивоваров С. В.</i>	Проблеми атрибуції хреста-релікварія, пов'язаного з ім'ям прп. Марка Печерника	163
<i>Лопухіна О. В.</i>	Портретна збірка митрополичого будинку Києво-Печерської лаври XVIII – початку XX ст. в історичному контексті її формування (на основі колекції НКПІКЗ)	170
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Арочні ніші першого ярусу монастирських мурів Верхньої лаври	175
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Бійниці в оборонних спорудах Києво-Печерської лаври	181
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Параман з поховання київського митрополита Сильвестра Косова (†1657) у Софійському соборі	186
<i>Онопrienко Н. А.</i>	Феномен металлических иконостасов в храмовом интерьере. Исторический обзор памятников	190
<i>Пивоваров С. В.</i>	Паломницька металопластика із зображенням великомученика Іоанна Нового Сучавського	201
<i>Пітателева О. В.</i>	Ікона “Іоанн Сочавський” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Особливості пейзажного фону	206
<i>Пітателева О. В.</i>	Біблійні образи І. С. Іжакевича в Трапезній церкві: від олівцевого ескізу до живописного втілення	209
<i>Сенченко Н. М.</i>	До питання вивчення церковних пам'яток як об'єктів культурної спадщини	212
<i>Сорока К. О.</i> <i>Головатенко Ю. Г.</i>	Формування та розвиток Либідського цегельного заводу Києво-Печерської лаври у XVIII–XIX ст. за результатами історико-архівних та бібліографічних досліджень	217
<i>Студницька М. Р.</i>	Іконографія іконостасів у церквах Східної Галичини кінця XIX – початку XX ст.	227
<i>Шамраєва А. М.</i>	Остання згадка про архітектурну пам'ятку Києва кінця XIX ст.	232
<i>Шпаковські Л. В.</i>	Вплив православ'я на розвиток сучасного мистецтва	235

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Готун І. А.</i> <i>Сергєєва М. С.</i> <i>Сухонос А. М.</i> <i>Гуль М. О.</i>	Давньоруський деревообробний осередок в “селі святого Феодосія”	237
--	---	-----

<i>Івакін В. Г. Баранов В. І. Бібіков Д. В. Переверзєв С. В.</i>	Балтський могильник на р. Рось: попередні результати науково-рятівних археологічних досліджень 2017 р.	243
<i>Ільків М. В. Калініченко В. А. Пивоваров С. В. Майборода М. А.</i>	Язичницьке святилище чи мідноплавильний центр? (до питання інтерпретації матеріалів із ур. Турецька Криниця на Буковині) Фрагмент амфори з графіті з поселення Феофанія	246 250
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Бондар О. М. Гейда О. С.</i>	Дерев'яні церковно-оборонні комплекси Чернігівщини XVII ст. Перший історичний опис Чернігівського Єлецького монастиря: проблема авторства, зміст та подальше використання	253 258
<i>Коваленко О. О. Руденок В. Я.</i>	Церква у громадській та добродійній діяльності Г. О. Милорадовича Топографія та повсякденний побут Чернігівського Богородичного (Іллінського монастиря) наприкінці XI – на початку XIII ст. за результатами археологічних досліджень	264 268
<i>Ситий Ю. М. Травкіна О. І.</i>	Релігійне життя у пам'ятках матеріальної культури Батурина До історії комплектації бібліотеки Чернігівського колегіуму: латиномовні видання	274 276
<i>Федусь Д. М.</i>	Внесок П. М. Добровольського у розвиток та вивчення церковної справи Чернігівщини	279
<i>Хроненко І. В.</i>	Церковні старожитності в експозиції виставки при XIV Археологічному з'їзді в Чернігові (1908 р.)	282
<i>Черненко О. Є. Новик Т. Г.</i>	Будинок настоятеля Єлецького Свято-Успенського монастиря в Чернігові	286
<i>Яснівська Л. В.</i>	Культові споруди Чернігова в дослідженнях А. А. Карнабеда	289

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свєшнікової Н. Т., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 36,0. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ

ТА ПРАВознавства ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ АКАДЕМІЇ ІМ. ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ

ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ

УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ

ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ

ШІСТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(29 ТРАВНЯ – 2 ЧЕРВНЯ 2018 РОКУ)

КИЇВ – 2018